

MAIN-История: Инструкция для второго рассказа (Адресат: Ребёнок), Тестирование через Zoom

Перед тестированием

Ознакомьтесь с презентацией по ссылке заранее, пройдитесь по сюжету один раз и убедитесь, что все отображается правильно, проведите пробный тест и подстройте свои высказывания под порядок картинок.

Фаза подготовки

При необходимости (например, при проведении онлайн-встречи с использованием средств видеосвязи): уточните, есть ли какие-либо технические проблемы или вопросы.

Кратко объясните историю создания теста: изначально он был разработан для детей. Речь идет о том, чтобы рассказать историю по картинке и задать вопросы по ней.

Если вы хотите, чтобы было рассказано более одной истории, адаптируйте инструкции таким образом, чтобы представить общую информацию о процессе только один раз. Во втором рассказе вы можете обратиться к тому, что уже было сказано.

Инструкции для рассказа (Telling) (для всех историй)

Предоставьте три различные ссылки через чат. Все ссылки перенаправляют на одну и ту же страницу.

„В чате вы увидите 3 ссылки. Каждая из этих ссылок ведет к разным картинкам с разными историями. Пожалуйста, выберите ссылку и откройте соответствующую страницу.“

Подождите, пока человек скопирует ссылку и откроет страницу. При необходимости спросите, все ли отображается.

„Сейчас вам будет показана история в картинках. Посмотрите сначала всю историю! (пауза) Вы готовы?“

Попросите тестируемого нажать кнопку «далее».

„Теперь, пожалуйста, снова расскажите историю, но на этот раз представьте, что вы рассказываете ее не мне, а ребенку. Посмотрите на картинки и расскажите историю как можно точнее и при этом представьте, что ребёнок, которому вы рассказываете эту историю, не может видеть картинки. Пожалуйста, начните рассказ.“

Когда испытуемый закончит рассказывать первые две картинки, попросите его нажать кнопку «далее» для отображения следующих 2-ух картинок (теперь их 4). Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет рассказана вся история. Если испытуемый колеблется во время рассказа или прерывает повествование, можно воспользоваться следующими вспомогательными средствами: *„Что-то еще происходит?“*, *„И что происходит дальше?“*, *„Можете ли Вы рассказать больше?“*.

Если испытуемый прекращает рассказывать историю, не подавая сигнала о том, что он закончил, скажите: *„Пожалуйста, скажите мне, когда Вы закончите рассказ“*.

Когда испытуемый закончит рассказывать историю, скажите:

„Большое спасибо за этот рассказ! Теперь я хотел бы задать Вам несколько вопросов об этой истории.“

Затем задайте вопросы на понимание.

Вопросы для понимания после всех историй (адаптированы для взрослых):

Постоянно показывайте последний слайд (рассказ в целом):

Вопрос для разминки: „Вам понравилась история?“

1. Вопрос: Сколько нитей повествования имеет история?
2. Какие персонажи принимают активное участие в сюжете?
3. Как бы вы оценили персонажей?
4. Есть ли в этом рассказе герой?
5. Испытываете ли Вы сочувствие к кому-либо в этой истории?
6. Рады ли Вы чему-либо в этой истории?
7. Какой персонаж вам нравится больше всего / более всего симпатичен? (почему?)
8. Какой персонаж вам нравится меньше всего / менее всего симпатичен? (почему?)
9. Как себя чувствуют персонажи в конце рассказа?
10. Есть ли у этой истории мораль?

„Сейчас вы рассказали две разные истории с картинками, мне было бы интересно узнать, как вы сравниваете эти две истории. Я хотел бы задать вам несколько вопросов:

- Какая из двух историй Вам понравилась больше? *При необходимости:* почему?
- Показались ли вам эти две истории очень разными или скорее похожими?
- Какую из двух историй вам понравилось рассказывать больше? *При необход.:* почему?
- Вы рассказали одну историю взрослому, а одну ребёнку. Какое задание понравилось Вам больше? *При необход.:* почему?
- Какое задание показалось Вам более лёгким? *При необход.:* почему?
- Было ли у Вас чувство, что Вы по-разному рассказывали историю? *При необход.:* почему?
- Вы бы предпочли рассказать обе истории ребёнку или взрослому? Если да, то кому (и почему)“

Поблагодарите тестируемого и спросите, есть ли у него какие-либо вопросы. Закончите тест.